

Tomilin, A. V. Britov // Universitetskoye upravleniye: praktika i analiz. – 2004. – № 3. – P. 152–162.

7. Osipov A. M. Universitet kak regional'naya korporatsiya [University as a regional corporation] / A. M. Osipov, S. V. Ivanov // Sotsiologicheskoye issledovaniye. – 2004. – № 10. – S. 105–110.

8. Studins'ka H.YA. Efektivnyy brend: bek–ofis ta frant–ofis vyshchoho navchal'noho zakladu [Effective brand: back–office and front–office of a higher educational institution] / H.YA. Studins'ka // Ekonomichnyy visnyk universytetu. Zbirnyk nauk. prats' uchenykh ta aspirantiv – Pereyaslav–Khmel'nyts'ky, 2015. – Vypusk 24/1. – P. 14–18.

9. Tovkanets' H.V. Korporatyvna kul'tura vyshchoho navchal'noho za–kladu ta yiyi rol' u formuvanni profesynoyi kompetentnosti maybutnikh eko–nomistiv u Chekhiyi [Corporate culture of higher education and its role in the formation of professional competence of future economists in the Czech Republic] / H.V. Tovkanets' // Zbirnyk naukovykh prats' Khmel'nyts'koho instytutu sotsial'nykh tekhnolohiy Universytetu «Ukrayina». – 2011. – № 4. – P. 170–174.

Дані про автора

Студінська Галина Яківна,

д.е.н., г.н.с. відділу фінансової політики, Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки МЕРТУ

e–mail: studinska.galina@gmail.com

Данные об авторе

Студинская Галина Яковлевна,

д.э.н., с.н.с. отдела финансовой политики, Государственный научно–исследовательский институт информатизации и моделирования экономики МЭРТУ

e–mail: studinska.galina@gmail.com

Data about the author

Galyna Studinska,

Doctor of Economic Sciences, Chief Scientific Officer of financial policy department

State Research Institute of Informatization and Economic Modeling of MEDTU

e–mail: studinska.galina@gmail.com

ГРИБЧУК А.С.
ІВАНЮТА Т.М.

Механізм забезпечення стійкого економічного розвитку підприємства

Динамічність ринкових умов господарювання, постійні зміни законодавчої бази, податкової системи, організаційно–правих форм господарювання підприємств, нестабільність в економічній, політичній, фінансовій сферах, стрімкий розвиток науково–технічного прогресу, загострення конкурентної боротьби на регіональному, державному та світовому рівнях обумовлюють високий рівень невизначеності функціонування підприємств, що негативно позначилось на стійкості економічного розвитку практично всіх підприємств. В той же час підприємствам вдалося визначити свої слабкі місця, оцінити свої адаптаційні можливості, оцінити ступінь зовнішніх ризиків та здатність до подолання невизначеності. Зазначені фактори призвели до загострення фінансових криз на значній кількості підприємств, а деякі опинилися на межі банкрутства.

Отже, розробка механізму забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств в сучасних умовах набуває особливого значення, що потребує використання такої системи управління, яка дозволить підприємствам забезпечити стійке та максимально ефективно функціонування протягом тривалого періоду, а також сформуванню високий потенціал його розвитку на перспективу.

Основними завданнями статті є:

- визначити особливості забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств в сучасних умовах;
- визначити важелі та чинники забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств.

Ключові слова: *стійкий економічний розвиток підприємства, механізм забезпечення стійкого економічного розвитку підприємства, стійкий розвиток.*

Механизм обеспечения устойчивого экономического развития предприятия

Динамичность рыночных условий хозяйствования, постоянные изменения в законодательной базе, налоговой системе, организационно–правовых формах хозяйствования предприятий, нестабильность в экономической, политической, финансовой сфере, стремительное развитие научно–технического прогресса, обострение конкурентной борьбы на региональном, государственном и мировом уровне обуславливают высокий уровень неопределенности функционирования предприятий, что негативно сказалось на устойчивости экономического развития практически всех предприятий. В то же время предприятиям удалось определить свои слабые места, оценить свои адаптационные возможности, оценить степень внешних рисков и способность к преодолению неопределенности. Указанные факторы привели к обострению финансовых кризисов на значительном количестве предприятий, а некоторые оказались на грани банкротства.

Таким образом, разработка механизма обеспечения устойчивого экономического развития предприятий в современных условиях приобретает особое значение, что требует использования такой системы управления, которая позволит предприятиям обеспечить устойчивое и максимально эффективное функционирование в течении длительного периода, а также сформировать высокий потенциал его развития на перспективу.

Основными задачами статьи являются:

- определить особенности обеспечения устойчивого экономического развития предприятий в современных условиях;*
- определить рычаги и факторы управления финансовыми результатами деятельности предприятия.*

Ключевые слова: *устойчивое экономическое развитие предприятия, механизм обеспечения устойчивого экономического развития предприятия, устойчивое развитие.*

HRIVCHUK A.S.
IVANYUTA T.M.

The mechanism of ensuring sustainable economic development of the enterprise

Dynamic market conditions, constant changes in the legal framework, tax system, organizational and legal forms of enterprise management, instability in the economic, political, financial sphere, rapid development of scientific and technological progress, intensification of competition at the regional, state and global levels cause a high level of uncertainty functioning of enterprises, which negatively affected the sustainability of economic development of almost all enterprises. At the same time, companies were able to identify their weaknesses, assess their adaptability, assess the degree of external risks and the ability to overcome uncertainty. These factors have exacerbated financial crises in a significant number of companies, and some are on the verge of bankruptcy.

Thus, the development of a mechanism for sustainable economic development of enterprises in modern conditions is of particular importance, which requires the use of such a management system that will allow enterprises to ensure sustainable and efficient operation over a long period, as well as to form high potential for its development in the future.

The main objectives of the article are:

- Identify the features of sustainable economic development of enterprises in modern conditions;*
- determine the levers and factors for managing the financial results of the enterprise.*

Key words: *sustainable economic development of the enterprise, mechanism of ensuring sustainable economic development of the enterprise, sustainable development.*

Постановка проблеми. Необхідно визначити механізм забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств. Виявити важелі та чинники забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств.

Актуальність. В наші часи дана тема є актуальною, оскільки сталий розвиток є складовою успіху та подальшого процвітання підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблема забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств все більше привертає уваги українських та зарубіжних учених-економістів, особливо в сучасних умовах швидких змін зовнішнього середовища, наявність різних поглядів, різноманітного досвіду та особливостей розвитку та традиція ведення господарської діяльності в різних країнах.

Дані питання знайшли своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: І. Ансоффа, Г. Брутланда, І. Бланка, Ю. Бріггема, В. Василенка, Н. Верхоглядової, І. Павлова, С. Покропівного, О. Рахнянської, Р. Солоу, Г. Ярулліної та ін. Незважаючи на значну кількість досліджень з даної проблеми, існує необхідність у подальшому аналізі, оскільки зовнішнє середовище створює для підприємств щоразу нові виклики та загрози, які потребують постійного удосконалення механізму забезпечення стійкого економічного розвитку.

Мета статті: дослідження теоретичних та практичних аспектів формування механізму забезпечення стійкого економічного розвитку підприємства в сучасних умовах, розгляд системи управлінських рішень для забезпечення стійкого економічного розвитку

Виклад основного матеріалу. Сталий економічний розвиток є найважливішою характеристикою сучасних підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність в умовах високого рівня нестабільності зовнішнього середовища. Якщо підприємство має достатній рівень економічної стійкості, то воно має ряд переваг перед іншими суб'єктами господарювання в залученні інвестицій, кредитів, впровадження результатів НТП, виборі контрагентів, підборі кваліфікованих кадрів. При цьому підприємство не вступає в конфлікт з державою, суспільством і екосистемою, оскільки сплачує своєчасно і в повному обсязі податки, платежі, збори, виплачує гідну заробітну плату, дивіденди, здійснює природоохоронну і ресурсозберігаючу діяльність. Чим

вище рівень стійкості економічного розвитку підприємства, тим воно менше відчуває вплив несподіваної зміни зовнішньої кон'юнктури і, отже, має менший ризик банкрутства і повного припинення функціонування [7].

На сьогоднішній день підприємства України повинні будувати систему управління на засадах сталого розвитку, саме таке управління сприяє забезпеченню їх фінансової стійкості, конкурентоспроможності, ефективному функціонуванні на ринку, організації виробництва орієнтованого на зменшення шкідливих викидів в атмосферу, зниження матеріаломісткості виготовлення продукції, покращенню робочих місць працівників та зростанню соціального рівня населення.

Саме діючий механізм сталого розвитку дозволяє підприємствам не тільки легко адаптуватися до змін навколишнього середовища, а ще й постійно розвиватися. Основою сталого розвитку підприємств є поєднання трьох складових: економічної, соціальної та екологічної. Економічна складова сталого розвитку підприємства включає в себе стан фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, які забезпечують розвиток підприємства на основі зростання прибутку, збереженні платоспроможності в умовах змін зовнішнього середовища [1].

Важливу роль у досягненні сталого економічного розвитку сучасного підприємства відіграє інтенсивне і збалансоване використання його потенціалу як основи, на якій будуються і реалізуються його зовнішні і внутрішні відтворювальні процеси. У зв'язку з цим актуалізується необхідність формування багаторівневої системи управління сталим економічним розвитком підприємства, яка має ґрунтуватися на раціональному використанні і побудові взаємозв'язків між різними видами і рівнями напрямів діяльності, ієрархії управління, сферами функціональної відповідальності, ресурсами [5, с.2.1].

Сталий економічний розвиток – це процес змін, у якому масштаби експлуатації ресурсів, напрямки капіталовкладень, орієнтація технічного розвитку та інституційні зміни узгоджуються з нинішніми і майбутніми потребами [3, с.49].

Дослідники В. В. Гончар та Л. М. Філіпішина [2, с.150] запропонували комплекс заходів щодо розробки програми сталого економічного розвитку підприємства, а саме: формування інформаційно-аналітичних показників, розрахунок ін-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

дексів стійкості, формування шкали оцінювання, розрахунок групових показників стійкості. Це дозволяє встановити залежність між перерахованими змінними і виявити ефективні альтернативи за критерієм сталого розвитку. Створення стратегічних альянсів сприятиме забезпеченню фінансової безпеки, стабільності та конкурентоспроможності підприємства та є основою для розробки комплексної програми сталого економічного розвитку.

Механізм забезпечення стійкого економічного розвитку – це цілісна сукупність методів, функцій, інструментів управління та державного забезпечення, що базується на особливостях та принципах управління, за допомогою яких організуються, регулюються та координуються процеси економічної, технологічної, соціальної та екологічної сталості.

Основною метою механізму забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств є підвищення на інноваційній основі рівня конкурентоспроможності національної економіки і якості життя населення відповідно до світових трансформаційних тенденцій. Досягнення зазначеної мети обумовлює необхідність застосування таких принципів управління стійким економічним розвитком підприємств, виділення яких базувалося на положеннях загальної теорії систем, моделях генезису систем управління, підходах до вимірювання суспільних благ та їх збереженню:

- універсальна цілісність,
- гнучкість і адаптивність,
- нормативність й інформативність;
- самоорганізація і саморозвиток,
- трансформація і реструктуризація,
- цілеспрямованість і незворотність,
- збереження суспільних благ,
- раціональне використання ресурсів,
- оптимальність,
- неадитивність і результативність [7].

Механізм управління сталим розвитком підприємства передбачає послідовність виконання запланованих дій спрямованих на досягнення поставлених цілей (див. рисунок) [1].

Дослідження теоретико-методологічних підходів щодо забезпечення економічного зростання й розвитку національної економіки, осмислення нових цілей і нових вимірів в економіці розвитку дозволило в якості особливостей механізму забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств виділити мережеву інтеграцію, соціальне партнерство, інноваційне співтовариство, диверсифікацію виробництва, відповідність концепціям життєвого циклу і тотальній системі управління якістю, управління ресурсним потенціалом, ризик-менеджмент, управління на основі імпульсів розвитку, використання інформаційно-комунікаційних технологій, які дозволяють розглядати процес функціонування

Етапи механізму управління стійким економічним розвитком підприємства

Джерело: складено автором на основі [1].

підприємств у взаємодії із зовнішнім середовищем в довгостроковій перспективі й розробляти різні сценарії розвитку.

Суттєвими функціональними елементами, які обумовлюють стійкий економічний розвиток вітчизняних підприємств на макrorівні, є наступні: економічний, науково-технічний, соціальний та екологічний. Фактори мікросередовища відображають залежність стійкого економічного розвитку підприємства від внутрішніх факторів, які формуються в результаті його діяльності у попередніх періодах. Ці фактори є найбільш релевантними. Критерієм досягнення мети розробленого механізму обрані орієнтири стійкого економічного розвитку підприємств, основу яких складають індекси та індикатори стійкого розвитку, що розраховуються як на макrorівні, так і на рівні суб'єктів господарювання, зокрема індикатори міжнародних рейтингів. В цілому економічна стійкість підприємства характеризує його забезпеченість фінансовими ресурсами [7].

На основі проведеного дослідження, наприклад для ПрАТ «Яготинський маслозавод» можна запропонувати наступну систему управлінських рішень для забезпечення стійкого економічного розвитку:

1. створення відділу економічного розвитку;
2. впровадження маркетингових досліджень на постійній основі;
3. періодичне проведення опитувань потенційних споживачів щодо їх вподобань з метою своєчасного реагування на зміни попиту;
4. постійне впровадження заходів з оптимізації всіх видів витрат;
5. розробка нових видів продукції з метою розширення ринків збуту;
6. систематичне підвищення рівня кваліфікації персоналу;
7. оптимізація управлінсько-організаційних та виробничих процесів в результаті впровадження науково-технічних досягнень.

Реалізація запропонованих заходів дозволить ПрАТ «Яготинський маслозавод» створити ряд конкурентних переваг, які дозволять забезпечити стійке економічне зростання.

Висновки

Отже, розробка механізму забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання потребує

впровадження нових інноваційних підходів та ретельного вивчення всіх складових внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства, проведення оцінки їх можливого негативного або позитивного впливу. Механізм забезпечення стійкого економічного розвитку має свою специфіку для кожного підприємства, що обумовлено розміром підприємства, формою власності, сферою та масштабами діяльності. Слід зазначити, що забезпечення стійкого економічного розвитку підприємства в першу чергу пов'язано з забезпеченістю та ефективністю управління його фінансовими ресурсами.

Список використаних джерел

1. Вецко, Т. М. Сталий розвиток підприємства: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених. 2019. Вип. 13. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29380/1/2019-13_2-04.pdf.
2. Гончар, В. В., Філіпішина Л. М. Розробка програми сталого економічного розвитку на основі групування промислових підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 4 (09). С. 146–150.
3. Дойсан-Коровьонкова Н. В. Сталий розвиток підприємства як процес та економічне явище: теоретичні аспекти. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Зверяков; Одеський нац. екон. ун-т. Одеса, 2014. Вип. 2 (53). С. 48–55.
4. Малик І. П., Вецко Т. М. Механізм забезпечення сталого розвитку підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. IX Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 12 квіт. 2017 р. Київ, 2017. С. 64–69.
5. Пакулін С. Л., Пакуліна А. А. Управління сталим розвитком сучасного підприємства: наукова. Траекторія науки. 2016. №3(8).
6. Пилипенко А. А., Єремейчук Р. А. Формування механізму стратегічного управління сталим розвитком підприємства. Управління розвитком. 2017. № 1–2. С. 57–64.
7. Плахотнік О. О., Чернявська І. М. Механізм забезпечення сталого розвитку промисловості України в умовах нестабільної геополітичної ситуації. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=7703>.

References

1. Vetsko, T. M. Sustainable development of the enterprise: problems and prospects. Current problems of economics

and management: a collection of scientific works of young scientists. 2019. Vip. 13. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29380/1/2019-13_2-04.pdf.

2. Gonchar, VV, Filipishina LM Development of a program of sustainable economic development based on the grouping of industrial enterprises. Eastern Europe: Economy, Business and Management. 2017. Vip. 4 (09). Pp. 146–150.

3. Doysan–Korovyonkova NV Sustainable development of the enterprise as a process and economic phenomenon: theoretical aspects. Bulletin of socio-economic research: coll. Science. ave. ed. MI Zveryakov; Odessa national econ. un-t. Odessa, 2014. Vip. 2 (53). Pp. 48–55.

4. Malik IP, Vetsko TM The mechanism of sustainable development of enterprises of Ukraine. Modern approaches to enterprise management: collection of abstracts ext. IX All-Ukrainian scientific-practical conference, Kyiv, April 12. 2017. Kyiv, 2017. P. 64–69.

5. Pakulin SL, Pakulin AA Management of sustainable development of a modern enterprise: scientific. The trajectory of science. 2016. №3 (8).

6. Pilipenko AA, Yeremeychuk RA Formation of the mechanism of strategic management of sustainable development of the enterprise. Development management. 2017. № 1–2. Pp. 57–64.

7. Plakhotnik OO, Chernyavska IM The mechanism of ensuring the sustainable development of Ukrainian industry in an unstable geopolitical situation. Efficient economy. 2020. № 3. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7703>.

Дані про авторів

Іванюта Тетяна Миколаївна,

к.е.н., доцент, Національного університету харчових технологій

e-mail: te_ta_na@ukr.net

Грибчук Анастасія Сергіївна,

студентка групи ЕП 2–1М Національного університету харчових технологій

e-mail: stasyahrybchuk@gmail.com

Данные об авторах

Иванюта Татьяна Николаевна,

к.э.н., доцент, Национального университета пищевых технологий

e-mail: te_ta_na@ukr.net

Грибчук Анастасия Сергеевна,

студентка группы ЭП 2–1М Национального университета пищевых технологий

e-mail: stasyahrybchuk@gmail.com

Data about authors

Tatiana Ivanyuta,

Ph.D., associate professor, National University of Food Technologies

e-mail: te_ta_na@ukr.net

Anastasiya Hrybchuk,

Student of the EP 2–1M group, National University of Food Technologies

e-mail: stasyahrybchuk@gmail.com

ТАРАСЕНКО І.О.
ДРЕЛЯ М.В.

Особливості управління оборотними активами підприємства

Предметом дослідження є особливості управління оборотними активами підприємства.

Методи дослідження. У роботі використані: метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. Управління оборотними активами є складним процесом. Його складність залежить від таких умов, як: обсяг оборотного капіталу, що використовується в операційному процесі; різні види активів, що формуються за рахунок обсягу оборотного капіталу; прискорення обороту капіталу і забезпечення постійної платоспроможності підприємства тощо.

Першочерговими проблемами в управлінні оборотними активами є: управління запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, визначення джерел фінансування.

Висновки. Отже, управління оборотним активами – це система зв'язків між суб'єктами та об'єктами управління, що наділяє різноманітним кроків та рішень, гнучкістю та варіативністю господарських комбінацій для реалізації напрямків вдосконалення управління оборотними активами, які зачіпають основні аспекти господарської діяльності підприємства.